

**ВЛИЯНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА КИСЛОТНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА
THE EFFECT OF PHOSPHOROUS FERTILIZERS
ON THE ACIDITY OF CHERNOZEM**

¹Ю.И. Чевердин, ²А.Ю. Шацков

¹Yu.I. Cheverdin, ²A.Y. Shatskov

¹ФГБНУ Воронежский ФАНЦ, Каменная Степь

¹Voronezh Federal Agrarian Scientific Center named after V.V. Dokuchaev
(Voronezh FANC)

²Волгоградский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», г. Волгоград

²Volgograd branch of the Federal State Budgetary Institution

«Rosagrokhimluzhba»

E-mail: cheverdin62@mail.ru

Аннотация. Представлены результаты изучения влияния возрастающих доз фосфорных удобрений на реакцию среды черноземов. Исследования проведены в микровегетационном опыте. Внесение возрастающих доз суперфосфата не оказало решающего влияния на изменение кислотности чернозема. Отмечено повышение продуктивности ячменя при возрастающих дозах.

Annotation. The results of studying the effect of increasing doses of phosphorous fertilizers on the reaction of the chernozem environment are presented. The research was conducted in a micro-escape experiment. The introduction of increasing doses of superphosphate did not have a decisive effect on the change in the acidity of the chernozem. An increase in barley productivity was noted with increasing doses.

Ключевые слова: чернозем, фосфорные удобрения, кислотность

Keywords: chernozem, phosphorous fertilizers, acidity

Возрастающие увеличение объемов применения минеральных удобрений актуализирует проведение исследований по оценке изменения реакции среды почв в основных сельскохозяйственных зонах страны. Имеются многочисленные научные данные о влиянии различных видов на почвенные показатели. Применение фосфорных удобрений, повышая обеспеченность почвы фосфором, не оказало существенного влияния на ее кислотность [1]. Отмечено их стимулирующее действие на рост и развитие растений при использовании на кислых почвах [2]. Повышенные дозы фосфорных удобрений не оказывают негативного влияния на с-х культуры и иммобилизируются почвой [3].

Цель наших исследований - изучить изменение реакции среды чернозема под влиянием возрастающих доз фосфорных удобрений

Схема опыта приведена в таблицах. В качестве фосфорных удобрений использовали простой, двойной и тройной суперфосфат.

Проведенными исследованиями на черноземах установлено незначительное влияние фосфорных удобрений на смещение реакции среды. Можно отметить варьирование показателей по видам удобрений. При использовании простого суперфосфата потенциальная кислотность увеличивалась с 4,93 до 5,04-5,16 (см. табл.). Применение максимально высокой дозы (P_{30000}) снижало кислотность почвы до уровня контроля. Двойной суперфосфат по своему влиянию был аналогичен простому суперфосфату. Значения рН солевой были в пределах 5,06-5,15. В сторону снижения до 4,96 изменяется солевой рН при максимальной дозе простого суперфосфата.

Таблица 1. Реакция среды чернозема

Доза	рНводн	рНсол	Продуктивность, г/сосуд	Доза	рНводн	рНсол	Продуктивность, г/сосуд
б/у	5,63	4,93	0,87				
Суперфосфат простой гранулированный, P_2O_5 – 21%				Суперфосфат двойной гранулированный, P_2O_5 – 43%			
P_{30}	5,79±0,02	5,06±0,02	0,87	P_{240}	5,93±0,06	5,15±0,01	0,83
P_{60}	5,74±0,07	5,06±0,02	-	P_{300}	5,81±0,09	5,12±0,04	1,00
P_{90}	5,82±0,07	5,16±0,20	0,97	P_{600}	5,85±0,1	5,13±0,04	1,00
P_{120}	5,77±0,06	5,06±0,02	1,10	P_{6000}	5,82±0,16	5,08±0,03	0,90
P_{240}	5,79±0,03	5,05±0,03	1,00	P_{18000}	5,53±0,02	5,05±0,05	1,00
P_{600}	5,60±0,11	5,12±0,03	0,97	P_{30000}	5,42±0,1	5,09±0,08	1,00
P_{30000}	5,33±0,02	4,96±0,02	1,23				
Суперфосфат двойной гранулированный, P_2O_5 – 43%				Суперфосфат тройной гранулированный, P_2O_5 – 46%			
P_{30}	5,81±0,07	5,06±0,03	0,83	P_{30}	5,78±0,13	5,13±0,03	0,80
P_{60}	5,80±0,02	5,08±0,01	0,80	P_{60}	5,77±0,08	5,11±0,01	0,80
P_{90}	5,74±0,03	5,08±0,04	0,90	P_{90}	5,81±0,1	5,08±0,04	0,87
P_{120}	5,81±0,02	5,10±0,01	0,93	P_{120}	5,87±0,01	5,11±0,03	0,87
P_{150}	5,92±0	5,11±0,03	0,83	P_{240}	5,96±0,03	5,12±0,05	0,77
P_{180}	5,78±0,04	5,12±0,02	0,90	P_{600}	5,90±0,07	5,14±0,04	0,73
P_{210}	5,84±0,05	5,14±0,04	0,83	P_{30000}	5,58±0,04	5,17±0,01	1,17

Фосфорные удобрения в максимальной дозе по солевому рН составляют следующий ряд: суперфосфат тройной гранулированный – 5,17; суперфосфат двойной гранулированный – 5,09; суперфосфат простой гранулированный – 4,96; контроль – 4,93.

Характер изменения водного рН проявляется по иному. По суперфосфату простому водный рН с повышением дозы удобрения вначале несколько повышается, а затем кислотность возрастает. При P_{30000} водный рН равно 5,33, а солевой – 4,96. В целом такая же закономерность и по двойному суперфосфату. По большим дозам суперфосфата тройного закономерность аналогичная, но при максимальной дозе водный рН несколько выше в сравнении с простым и двойным суперфосфатом.

По водному рН фосфорные удобрения в максимальной дозе образуют следующую последовательность: суперфосфат тройной гранулированный – 5,58; суперфосфат двойной гранулированный – 5,42; суперфосфат простой гранулированный – 5,33; контроль – 5,63.

Продуктивность ячменя по вариантам применения в фосфорных удобрениях показана табл. Ингибирующее действие высоких доз фосфорных удобрений не проявляется. В нескольких случаях наиболее высокая продуктивность ячменя отмечается по максимальной дозе фосфора – P_{30000} . Максимальный уровень – 1,2 г по P_{30000} суперфосфата простого и тройного.

Таким образом, проведенные исследования реакции чернозема на возрастающие дозы фосфорных удобрений позволяют констатировать стабильность кислотно-основных свойств почвы. Отмечаются незначительные варьирования не изменяющие градицию кислотности. Продуктивность растений ячменя также мало зависела от доз применяемых фосфорных удобрений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галимуллина З.М., Ашихмина Т.Я. Изучение влияния соединений фосфора и серы на развитие проростков ячменя сорта Новичок // Экология родного края: проблемы и пути их решения: Материалы XVI Всероссийской научно-практической с международным участием конференции. Том Книга 1. Киров, 2021. Издательство: Вятский государственный университет (Киров). - С.45 - 51.

2. Мазалов В.И., Небытов В.Г. Влияние длительного применения удобрений на плодородие выщелоченного чернозема и урожайность культур за две ротации севооборота // Зернобобовые и крупяные культуры. - 2020. - №4. - С.156-162. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11219

3. Колбин С.А., Ткаченко Г.И., Данилова А.А., Рахленко А.Г. Способы применения фосфорного удобрения: в запас или ежегодно? // Агрохимия. - 2025. - № 9. - С.25-33. DOI: 10.7868/S3034496425090038